

PICUM

For undocumented migrants,
for social justice.

Guía de Investigación Acción Participativa (IAP) para el trabajo con personas migrantes en situación irregular

Autor:

Imanol Legarda Díaz-Aguado

This project has been funded by the European Union's Horizon 2020
research and innovation programme under grant agreement No 101094652

Guía para la Investigación Acción Participativa (IAP) en el trabajo con personas migrantes en situación irregular

Autor: Imanol Legarda Díaz-Aguado
PICUM

Índice

1. Prefacio	3
2. Introducción	4
3. Definición y marco teórico	5
4. Aplicación del enfoque en el trabajo sobre temas relacionados con la migración	11
5. Implementación	21
6. Conclusiones	38
7. Bibliografía	40

1. Prefacio

El proyecto de investigación DignityFIRM incluye un módulo de Investigación-Acción Participativa (IAP) con trabajadores y trabajadoras migrantes de la industria alimentaria. El objetivo es explorar y reflexionar sobre sus condiciones de vida y trabajo, y poder tomar medidas para abordar los desafíos que ellos y ellas mismas identifiquen como prioritarias. Coordinado por [PICUM](#), la Plataforma para personas migrantes indocumentadas, se realizaron tres estudios de caso en Ámsterdam (Países Bajos), Sevilla (España) y Breslavia (Polonia) entre 2024 y 2026. Los principales resultados de este esfuerzo colectivo se recopilieron en los siguientes informes y recursos prácticos:

- Informe comparativo de la IAP:
Legarda Díaz-Aguado, I. (2025). Participatory Action Research (PAR) with migrant workers in farm to fork sectors in Amsterdam, Seville and Wroclaw. DignityFIRM.: <https://zenodo.org/records/17912330>
- Recopilación de acciones lideradas por migrantes:
Legarda Díaz-Aguado, I. (2025). Participatory Action Research (PAR) Migrant led organisations. DignityFIRM. <https://zenodo.org/records/17912298>
- Estudios de caso:
 - Flores, R., & Bauer, T. (2026). Participatory action research case studies. Migrant workers in food supply chain sector. Wroclaw, Poland. NOMADA Asociation. DignityFIRM. <https://zenodo.org/records/18802750>
 - Rincón Barón, L. M., & Ávalos Torres, A. (2026). Participatory action research case studies. Migrant workers in hospitality. Seville, Spain. Mujeres Supervivientes. DignityFIRM. <https://zenodo.org/records/18939983>
 - Salhein H., van der Vooren F. (2026). Participatory action research case studies. Migrant workers in food supply chain sector. Amsterdam, The Netherlands. Here To Support. DignityFIRM. <https://zenodo.org/records/18401541>

VÍDEO: Las voces de las y los investigadores migrantes: Investigación Acción Participativa en DignityFIRM <https://youtu.be/hlM78kSYlqA>

ENTRADAS en el BLOG de www.dignityfirm.eu:

- ["Estamos aquí, tenemos derechos y podemos trabajar"](#). Mi experiencia como investigador entre pares en los Países Bajos – por Hamo Salhein
- ["No queremos revictimizarnos, sino transformar nuestra ira en poder político y respuestas concretas."](#) – Reflexiones desde un comedor comunitario en Sevilla – por Antonia Ávalos Torres y Lina Marcela Rincón Barón

- "Organización, información y comunidad como herramientas para la dignidad laboral" – Historia migratoria y origen del Sindicato de Trabajadores Latinoamericanos en Polonia - Por Rocío Torres
- "Existe una idea profundamente colonial que asigna a los migrantes ciertos trabajos y ciertos lugares en la sociedad" – Trabajando en la hostelería y el desarrollo profesional en España - Por Lina Rincón Barón

Este documento fue originalmente redactado en octubre de 2023 para guiar el trabajo de las tres organizaciones de base de la sociedad civil (OSC) que lideraron el trabajo en el terreno. El documento fue revisado en 2026 tras recibir las reflexiones de los grupos en terreno y de las y los investigadores pares tras la implementación, incorporando consejos y ejemplos de la práctica que se difundirán para ayudar a orientar futuros proyectos de IAP..

El trabajo previo de muchas organizaciones y del ámbito académico fue clave en el proceso de diseño e implementación de esta IAP. Por esta misma razón, esperamos que nuestras experiencias y reflexiones colectivas puedan ser útiles en el futuro para futuras investigaciones orientadas a la acción que incorporen y reconozcan la diversidad de la experiencia de las personas migrantes en situación irregular en la configuración de su propio futuro, incluyendo estudios y políticas migratorias.

2. Introducción

Este documento describe aspectos clave de la Investigación-Acción Participativa (IAP) como enfoque para trabajar junto con personas migrantes indocumentadas en el estudio de sus condiciones laborales y de vida. El objetivo del documento es promover interacciones entre investigadoras e investigadores y personas migrantes, interacciones en las que éstas últimas sean consideradas socias activas. La guía también busca fomentar la comprensión de los retos y potenciales que este enfoque presenta al trabajar con esta población específica. Como aclaración, esta guía utiliza el término personas migrantes indocumentadas en su versión original en inglés, y en su traducción al castellano se utiliza indistintamente personas en situación administrativa irregular. Sin embargo, el proyecto DignityFIRM adopta un enfoque más amplio al abordar a las y los trabajadores migrantes con empleo irregular, que pueden o no ser indocumentados¹.

¹ Para más aclaración sobre la terminología: Schweitzer, R. 2023. *Irregularity, Precarity, Dignity, and relevant Actors: A critical review of selected literature around key concepts and questions of the DignityFIRM project.*

https://www.dignityfirm.eu/wp-content/uploads/2024/05/SOTA-WP45-FINAL_ok.pdf

En el contexto del proyecto DignityFIRM, solo el módulo de la IAP (Work Package 7) se articula siguiendo este enfoque, pero se espera que esta guía pueda ser útil también al trabajar junto a personas migrantes también en otros ámbitos de la investigación, y que puedan considerarse en el futuro más allá de este proyecto para prevenir prácticas extractivas y garantizar una consideración respetuosa con las personas migrantes indocumentadas.

Para el desarrollo de esta guía se recopilaron aportaciones de las y los socios del proyecto durante una reunión inicial para debatir su comprensión, experiencia y preguntas relacionadas con el enfoque. Posteriormente, estos temas se debatieron y validaron con organizaciones miembros de PICUM lideradas por migrantes o estrechamente vinculadas a la comunidad. La contribución de estas organizaciones ha sido crucial, tanto por su experiencia en el uso de metodologías participativas como por su experiencia directa siendo contactadas por universidades y otros actores de investigación. Estas organizaciones han compartido ideas sobre buenas prácticas, así como errores a evitar, enriqueciendo la comprensión general sobre la IAP. Queremos agradecer a las siguientes organizaciones por sus contribuciones a esta guía:

European Sex Workers Alliance

Alemania:

Ban Ying

Bélgica:

Confédération des Syndicats chrétiens

España:

Asociación Rumiñahui

Mujeres Supervivientes

Red AMINVI

Grecia:

Generation 2.0 for Rights, Equality and Diversity

Países Bajos:

FairWork

República Checa:

Association for Integration and Migration

3. Definición y marco teórico

Definiciones

Los métodos participativos en la investigación se refieren a un conjunto de técnicas que involucran activamente a las y los participantes en el proceso de investigación. Estos métodos enfatizan la colaboración y la co-creación de conocimiento entre investigadoras y participantes. Los métodos de investigación participativa buscan empoderar a las y los

participantes, a menudo personas o comunidades afectadas por el tema de investigación, incluyéndolas en el diseño, implementación e interpretación del estudio.

Sin embargo, el uso de metodologías participativas no implica que la investigación se considere Investigación-Acción Participativa (IAP). La IAP implica una conceptualización más holística de la comprensión de la práctica investigadora; es un enfoque global dentro del cual se pueden aplicar todo tipo de metodologías de investigación, tanto cuantitativas como cualitativas, aunque algunas puedan implementarse más fácilmente que otras. La Investigación-Acción Participativa (IAP) se define como:

"un proceso mediante el cual miembros de un grupo o comunidad oprimida recopilan y analizan información y actúan sobre sus problemas con el propósito de encontrar soluciones y promover transformaciones políticas y sociales" ².

Esta definición abarca los tres elementos clave de la IAP:

1) Posición ideológica: Parte de la noción de que el contexto de opresión refleja una posición ideológica y política a favor de grupos minoritarios o grupos que experimentan condiciones de explotación y/o marginación³.

2) Reconocimiento de la agencia y de diversas formas de conocimiento: Los miembros de estos grupos participan activamente en la definición del objetivo y la cuestión de investigación, la recopilación y análisis de información como sujetos de investigación (socias y socios activos de práctica) y no simplemente como objetos de estudio (sujetos pasivos). Esta participación activa es independiente del nivel educativo o de la posición social de las y los compañeros de práctica, ya que valora el conocimiento derivado de experiencias de vida.

3) Orientado a la acción: La investigación incluye un objetivo transformador en la sociedad, una llamada a la acción, con el objetivo de encontrar soluciones y propuestas prácticas más allá de la mera generación de conocimiento.

Es común seguir utilizando el término participantes en la IAP, pero como se ve en estas definiciones, en este enfoque las y los agentes implicados en la investigación se consideran socias y socios de práctica, más allá de meros participantes siendo consultados.

Aunque podemos encontrar IAP en contextos académicos tradicionales, representa un paradigma diferente a la investigación tradicional en términos de generación conceptual de

² Selener, D., 1997. *Participatory action research and social change*. NY: Cornell University Participatory Action Research Network.

³ Balcazar, 2003. *Investigación acción participativa (iap): Aspectos conceptuales y dificultades de implementación*. Fundamentos en humanidades Universidad Nacional de San Luis Año IV - N° I/II (7/8) 2003 / pp. 59-77
<https://www.redalyc.org/pdf/184/18400804.pdf>

conocimiento; roles, jerarquías y dinámicas de poder; objetivos de investigación y consideraciones éticas. Además, una implementación genuina de esta teoría requiere un nivel inusual de flexibilidad y adaptabilidad, algo poco común en instituciones académicas rígidas y delimitadas, incluyendo esquemas de financiación, la industria editorial y metodologías tradicionales.

Orígenes y principios rectores

La conceptualización de la IAP no se atribuye a un solo autor o autora, ya que ha evolucionado históricamente con muchas colaboradoras y colaboradores diferentes. Sin embargo, el trabajo previo del psicólogo social Kurt Lewin⁴ en el desarrollo del concepto de Investigación-Acción en los años 40 constituye la base principal en el énfasis en la importancia de involucrar a las y los participantes en el proceso de investigación, promoviendo la colaboración entre las y los investigadores y las personas estudiadas.

Este enfoque participativo de la investigación evolucionó posteriormente en lo que hoy se conoce como Investigación Acción Participativa, cuando Marja-Liisa Swantz utilizó el término por primera vez en 1970 en un informe elaborado en Tanzania⁵. Su principal defensor fue Fals Borda⁶, que practicaba la IAP desde finales de los años 50. Se aplicó a diferentes campos de la investigación social, de manera destacada en educación y sociología, y autores como Freire, Vio Grossi, Cohen, Le Bofert de Witt, Gianotten y Hall también se convirtieron en referencias fundamentales en el campo. Con una gran variedad de aplicaciones y formas, la IAP se considera una de las principales respuestas al extractivismo académico.

El extractivismo académico se refiere a la práctica académica en la que las y los investigadores o académicos estudian una comunidad, cultura o grupo particular de personas sin participación activa, colaboración o compromiso significativo con los miembros de esa comunidad, y sin devolución o impacto una vez finalizada la investigación. Este enfoque unilateral implica extraer conocimiento de la comunidad con fines académicos sin devolver ni empoderar a la comunidad en el proceso de investigación. El extractivismo académico puede conducir a la explotación del conocimiento local, perpetuar desequilibrios de poder y desestimar el contexto, los valores y la agencia de las personas estudiadas.

Desde una perspectiva decolonial, el extractivismo académico se refiere al legado colonial en el que el conocimiento, los recursos y las prácticas culturales de las comunidades colonizadas fueron apropiados, extraídos y explotados por las potencias coloniales para su propio beneficio. Este contexto histórico de colonialismo ha influido profundamente en la academia, conduciendo a la marginación y devaluación de los sistemas de conocimiento indígenas,

⁴ Lewin, K. (1946). Action research and minority problems. *Journal of social issues*, 2(4), 34-46.

⁵ Hall B.L., 2005. *Inform the cold? Reflections on Participatory Research from 1970-2005*, Convergence, Toronto, Vol. 38, Iss. 1

⁶ Ortiz, M., Borjas, B. 2008. *La Investigación Acción Participativa. Aporte de Fals Borda a la educación popular*. Espacio Abierto Cuaderno Venezolano de Sociología. Vol. 17. No. 4; 615-627 <https://www.redalyc.org/pdf/122/12217404.pdf>.

locales y no occidentales. La IAP reconoce que diferentes comunidades poseen epistemologías únicas, que son las formas de conocer, comprender e interpretar el mundo específicas de esa comunidad en particular. Estas epistemologías suelen estar profundamente arraigadas en la cultura, tradiciones y experiencias vividas de la comunidad.

La IAP enfatiza la importancia de respetar y valorar estas diversas epistemologías dentro de un marco más amplio conocido como ecología de saberes. La ecología de saberes reconoce la interconexión e interdependencia de diversas formas de conocimiento, incluyendo el académico y el local o indígena. Reconoce que diferentes sistemas de conocimiento pueden coexistir y complementarse, enriqueciendo la comprensión general de cuestiones complejas.

En el contexto de la IAP, la participación activa de las y los miembros de la comunidad como co-investigadoras reconoce el valor de sus experiencias vividas y epistemologías locales. Al involucrarse de manera colaborativa y recíproca, la IAP facilita la integración de diversos sistemas de conocimiento dentro del proceso de investigación. Este enfoque garantiza que la investigación se realice respetando la cultura y que sea contextualmente relevante, empoderando a las comunidades para que contribuyan activamente a definir preguntas de investigación, recopilar datos, analizar los hallazgos e implementar soluciones. Al abrazar epistemologías diversas y adoptar una perspectiva de ecología de saberes, la IAP desafía la naturaleza unilateral del extractivismo académico y promueve un enfoque de investigación más inclusivo, equitativo y respetuoso.

Principales críticas y preocupaciones

La IAP es un enfoque ampliamente respetado, pero no está exento de críticas y preocupaciones. Sin embargo, algunas de las críticas al enfoque tienen su raíz en sesgos, especialmente en lo que respecta a dudas sobre la representatividad de las voces implicadas y la calidad de los datos recogidos en términos académicos, o su falta de reconocimiento por parte de algunas instituciones académicas. Es importante señalar que la IAP está confinada al contexto específico definido por el alcance de la investigación, lo que la hace representativa de dicho contexto y potencialmente no generalizable a una población más amplia. Las y los socios de la práctica en el proceso son representativos en la medida en que se representan a sí mismas, y la crítica a esta representación puede ocultar una falta de aprecio por su conocimiento o experiencia. "Un informe sobre la defensa liderada por migrantes del Programa Europeo de Integración y Migración (EPIM) señala que no considerarse 'suficientemente representativo' es a menudo utilizado por las organizaciones de la sociedad civil convencional y los responsables políticos para cuestionar la legitimidad de las organizaciones lideradas por migrantes"⁷. Este documento profundiza en posibles soluciones y

⁷ Saleh, D., PICUM, 2022. *Participatory methods: The inclusion of undocumented migrants in healthcare and beyond*. https://picum.org/wp-content/uploads/2022/11/Participatory-methods_the-inclusion-of-undocumented-migrants-in-healthcare-and-beyond_EN.pdf

consejos para abordar las preocupaciones sobre la representatividad de los socios de práctica en un proceso participativo que involucre a personas migrantes indocumentadas.

No obstante, otro cuestionamiento más legítimo referente a la representatividad proviene de la perspectiva decolonial, señalando que si no se consideran las desigualdades dentro de la categoría de personas oprimidas, sólo el sector privilegiado del colectivo categorizado como oprimido obtendrá los beneficios, aumentando así las desigualdades entre las y los oprimidos. Por eso es necesaria una perspectiva interseccional en la implementación del enfoque, para asegurar que las dinámicas de poder dentro de un grupo no sean pasadas por alto o que otros posibles ejes de opresión no se vuelvan invisibles⁸.

Además, una crítica común y bien fundamentada es la adopción de terminología participativa por la legitimidad que otorga a la investigación, aún cuando no se aplican realmente los valores correspondientes, especialmente en los procesos de toma de decisiones. Esta guía busca específicamente evitar que la terminología sea apropiada únicamente por su tendencia y sin una reciprocidad genuina ni un valor real para las comunidades participantes.

Es indudable que, aunque la IAP posee características inherentemente democráticas y transformadoras, es un enfoque de implementación compleja. No está exenta de caer en dinámicas de poder o lógicas extractivistas, a pesar de originarse en intenciones contrarias. Por ello, requiere una atención meticulosa a los retos éticos de la investigación, una autoevaluación continua y una flexibilidad excepcional.

Es habitual que la flexibilidad requerida por este enfoque entre en conflicto con las estructuras académicas, tales como plazos y criterios impuestos por los canales de financiación. Así se observa en el siguiente ejemplo: "Los plazos de intervención no se determinaron por las necesidades de la academia, sino por las necesidades específicas de los migrantes senegaleses y los momentos de negociación y tensión con el municipio. Estos factores definían y redefinían continuamente los plazos de trabajo. No fue posible formalizar este proceso de Investigación-Acción Participativa en un proyecto de investigación grupal porque los objetivos y los plazos eran muy dinámicos y no coincidían con los calendarios de presentaciones establecidos por diversas organizaciones científicas y técnicas. Además, no coincidían con los plazos de los proyectos de investigación"⁹. En relación con estos conflictos, muchas organizaciones que trabajan directamente con personas migrantes indocumentadas han reportado dificultades al trabajar en proyectos financiados por la Unión Europea. La prestación de servicios financiados por estos proyectos a menudo requiere documentos de identificación de las personas beneficiarias, aunque el grupo que más necesite estos servicios

⁸ Mutinga, M.; Bendien, E.; Abma, T.; Groot, B; 2023. *Participatory action research and intersectionality: a critical dialogical reflection of a study with older adults*

⁹ Voscoboinik, S., 2021. *Procesos de IAP con migrantes senegaleses de la ciudad de La Plata (2018-2021)* Universidad Nacional de La Plata.

pueda ser precisamente personas que carecen de documentación. Esta inconsistencia también puede estar presente en ciertos casos en proyectos de investigación.

Por último, cabe resaltar que gestionar adecuadamente esta complejidad exige tanto tiempo, como recursos¹⁰. La IAP exige una responsabilidad sustancial tanto por parte de las y los investigadores como de las y los socios de la práctica. El compromiso a largo plazo y la naturaleza iterativa del proceso pueden ser difíciles de mantener. La larga implicación puede provocar fatiga en todas las personas implicadas y agotamiento comunitario, especialmente si los resultados tangibles o los cambios no se realizan rápidamente. Esto es especialmente importante al trabajar con personas migrantes indocumentadas debido a sus condiciones de vida y contextos de vulnerabilidad. Sus entornos laborales, precarios y muy exigentes, requieren una cuidadosa consideración del tiempo y la implicación que pueden aportar a la investigación. Esta guía profundiza en esta idea en la siguiente sección.

¹⁰ Anang, P.; Gottlieb, N.; Putulik, S.; Iguptak, S.; Gordon, E.; 2021. *Learning to Fail Better: Reflections on the Challenges and Risks of Community-Based Participatory Mental Health Research With Inuit Youth in Nunavut*
<https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2021.604668/full>

4. Aplicación del enfoque en el trabajo sobre temas relacionados con la migración

Potencial de la IAP para la autorrepresentación de las personas migrantes

Las personas migrantes indocumentadas a menudo se enfrentan a grandes desafíos a la hora de participar directamente en políticas e investigaciones sobre migración, debido a su estatus migratorio y al miedo a la deportación. Además, en muchos países, la falta de registro formal les excluye de los procesos políticos formales y de las plataformas de toma de decisiones¹¹.

Siguiendo la lógica extractivista expuesta en la sección anterior, los enfoques de investigación sobre las condiciones de vida de las personas migrantes rara vez les asignan un papel que las considere sujetos activos. A menudo, no se produce un diálogo en el que puedan realizar sus comentarios, ni un retorno a la comunidad una vez concluida la investigación. Como resultado, los impactos positivos no llegan a la comunidad. Por el contrario, una IAP correctamente implementada tiene el potencial de actuar, no solo sobre las personas migrantes, sino también con ellas, compartiendo el poder de decisión sobre la investigación con aquellas personas que en lugar de ser sujetos de estudio, son considerados miembros activos del equipo de investigación.

Esta participación activa es beneficiosa de varias maneras. Por un lado, este compromiso garantiza que las perspectivas, experiencias y necesidades de las personas migrantes indocumentadas sean centrales en la investigación, haciendo que el estudio sea más completo y fiable. El conocimiento interno proporciona resultados a partir de su proximidad a la realidad, y también conduce a preguntas de investigación más relevantes, a medida que son formuladas por quienes se ven afectadas por esas realidades. Además, la participación activa en la propia investigación puede ser beneficiosa para las personas migrantes, ya que prioriza el aprendizaje de habilidades durante su desarrollo que permiten a las y los socios de la práctica sentirse capaces de ser agentes activos de cambio. La IAP puede empoderarles dándoles voz en el proceso de investigación, y esta participación puede conducir a un sentido de pertenencia, ayudándoles a defender sus derechos y mejorar sus condiciones de vida. Esto también significa que la investigación tiene una mayor probabilidad de traducirse realmente en acción y cambio.

Aportaciones desde organizaciones de sociedad civil:

"Cuando la investigación viene de arriba, de la jerarquía académica, involucrando a pequeñas entidades o a la población migrante, existe una dinámica de poder y una relación extractiva del conocimiento en la que tienen poco interés en devolver ese conocimiento y transformarlo

¹¹ Por ejemplo, esta fue la razón para utilizar OAP con solicitantes de asilo en Israel en esta investigación: Gottlieb, N.; Weinstein, T; Mink, J.; Ghebrezghiabher, H.M.; Sultan, Z.; Reichlin, R; 2017. *Applying a community-based participatory research approach to improve access to healthcare for Eritrean asylum-seekers in Israel: a pilot study* <https://link.springer.com/article/10.1186/s13584-017-0185-9>

en una conciencia que impulse la acción. Es diferente cuando es colaborativo, y formamos parte de todo el proceso de debate y toma de decisiones. Nos convertimos en sujetos activos, no en objetos de los que se extrae información."

"Esto nos permitirá considerarnos agentes políticos de cambio, recuperar esa humanidad aunque no tengamos documentos y recuperar esa dignidad. Aprender a politizar nuestras necesidades y nuestras respuestas. Puede que no tengamos todas las respuestas, pero ganaremos poder en ese conocimiento y comprensión, lo que nos permitirá formar alianzas políticas, estrategias, formas de supervivencia y comprometernos con las personas a las que exigimos derechos."

"No puedo decir que las personas con las que estamos juntas en el comedor social sean mis sujetos de estudio porque yo misma soy mi sujeto de estudio."

El enfoque de la IAP no implica que sólo los individuos que forman parte del grupo estudiado tengan la legitimidad para investigarlo. Sin embargo, cuando la investigación se realiza desde una perspectiva externa, es fácil no ser consciente de sesgos y prejuicios que podrían percibirse como enfoques neutrales y objetivos como resultado de esta otredad. En este sentido, la IAP requiere humildad cultural, y eso supone una ventaja en términos de aprendizaje mutuo, ya que se valoran diferentes experiencias, habilidades y experiencias, y las y los socios de investigación tienen la oportunidad de aprender unas de otras.

Además, la comprensión contextual es clave. Las personas migrantes indocumentadas suelen vivir en circunstancias únicas y complejas. A través de la participación activa, las y los investigadores pueden adquirir una comprensión profunda y matizada de sus vidas, que solo es posible cuando se realiza investigación entre pares, que implica que personas de la misma comunidad o grupo realicen entrevistas con sus compañeras y compañeros para recopilar ideas e información sobre un tema específico.

Aportaciones de organizaciones de la sociedad civil:

"Para nosotras ha sido muy importante obtener datos precisos de grupos perseguidos o de grupos que no tienen acceso a protección estatal, y no habríamos podido recopilar esa información si no fuéramos una organización liderada por trabajadoras sexuales, porque las entrevistadoras eran ellas mismas trabajadoras sexuales migrantes. (Las trabajadoras sexuales) tienen una desconfianza comprensible hacia las instituciones, incluida la academia, y la investigación se considera parte de ello."

La investigación entre pares es estratégica no solo para la comprensión contextual mencionada, sino también para facilitar la construcción de confianza necesaria para que una persona de un contexto vulnerable participe activamente. Construir confianza entre

investigadoras y personas migrantes indocumentadas es crucial para recopilar información precisa y de carácter delicado. Los miembros de la comunidad tienen más probabilidades de abrirse a investigadoras e investigadores que son percibidos como iguales.

Por último, uno de los principios clave de la IAP es crear un cambio social positivo; la generación de conocimiento no es el objetivo final. Orientarse a la acción puede conducir a soluciones prácticas y a recomendaciones políticas que mejoren directamente las condiciones de vida de las personas migrantes indocumentadas, identificando de forma colaborativa los problemas y desarrollando estrategias para abordarlos¹².

Aportaciones de organizaciones de la sociedad civil:

"Fue muy agradable que tuviéramos esta relación estrecha con las comunidades que pudiera traducir fácilmente la investigación de datos y las historias que escuchamos en actividades y, de esta manera, nos involucramos de formas mucho más significativas. Me parecía más justo no solo pedir las historias de la gente y usarlas para tu investigación o tu ONG, sino intentar transformar eso en acción de inmediato."

Comprensión del contexto y las condiciones de las personas migrantes indocumentadas

Para alcanzar el potencial que ofrece la IAP, se requiere una comprensión profunda de la complejidad y los desafíos a los que se enfrentan las personas migrantes indocumentadas. En este sentido, deben considerarse tanto elementos objetivos como subjetivos como condiciones que pueden limitar la participación de personas migrantes indocumentadas. Los elementos objetivos incluyen barreras materiales como la falta de tiempo o recursos, mientras que los subjetivos están relacionados con percepciones como no sentirse con suficiente agencia, no sentirse apelada por el mensaje, o no encontrar útil participar.

Miedos y confianza

Un elemento fundamental a tener en cuenta antes de intentar implementar la IAP con personas migrantes indocumentadas es el miedo constante a ser detectadas por las autoridades, lo que podría resultar en deportaciones u otras consecuencias legales. Resulta habitual que personas en situación administrativa irregular inicialmente sean reticentes a proporcionar cualquier información que pueda ser utilizada por fuerzas del orden. Numerosas investigaciones demuestran cómo este estrés causado afecta significativamente a la salud mental, y existe correlación entre la incertidumbre sobre el estado de residencia y la depresión, entre otros problemas de salud mental. El estatus migratorio irregular está

¹² Huschke, S., 2014 *Giving Back: Activist Research with Undocumented Migrants in Berlin*
<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01459740.2014.949375>

vinculado a otros factores que afectan a la salud y el bienestar, como el estrés postraumático, el racismo y la discriminación, la exclusión social o la soledad no deseada^{13 14}.

Teniendo todo esto en cuenta, las personas migrantes indocumentadas suelen desconfiar de las instituciones, incluida la investigación, debido a experiencias negativas del pasado o miedo a la explotación. Pueden temer que su información personal sea mal gestionada, lo que suponga amenazas para su integridad o la de sus familias. Esta falta de confianza supone un primer obstáculo a la hora de participar en cualquier actividad formal.

En este sentido, resulta especialmente necesario contar con códigos y metodologías éticas que garanticen la seguridad de las personas participantes, teniendo en cuenta la protección de su privacidad y anonimato, permitiendo una participación segura. Esto no sólo debe implementarse, sino que también es esencial comunicarlo desde el principio, asegurando la confidencialidad, proporcionando información clara y accesible sobre cómo se gestionarán sus datos, con qué objetivos y cuáles son sus derechos al respecto.

Llegar a lograr esta confianza sin duda requiere tiempo y esfuerzo, por lo que la construcción y cultivo continuo y a largo plazo de relaciones con las comunidades son factores clave para una IAP exitosa. Es habitual que universidades o instituciones de investigación contacten con ONG locales en las que las comunidades confían debido a su relación previa para actuar como intermediarias. Sin embargo, las lógicas extractivistas también se aplican en esta relación academia-tercer sector, y es común encontrarse con desconfianza o fatiga por parte de las organizaciones cuando son contactadas por investigadores.

Aportaciones de organizaciones de la sociedad civil:

(sobre el tema de que las universidades se acerquen): "Te sugeriría tomar muy en serio tus propios objetivos (como ONG) y metas. Si crees que no se combinan con las de la investigación, yo sería muy crítica a la hora de participar. Si quieres hacerlo bien, es una gran inversión, no tiene sentido estar tan ocupada si es solo para agradar a otra persona. Sugiero hacerlo solo si realmente beneficia los objetivos de nuestra ONG y/o del grupo directo de migrantes con los que trabajamos."

"Otro tipo de relación que hemos tenido con las universidades es que financian pequeños proyectos de investigación sobre las causas de la migración. Aunque apenas cubre los gastos logísticos, ha sido un reconocimiento de nuestra capacidad, y ha sido muy satisfactorio

¹³ Van der Venet, L., Van den Bogaard, RM., and LeVoy, M., PICUM, 2021. *Navigating irregularity; The impact of growing up undocumented in Europe*.

https://picum.org/wp-content/uploads/2023/08/Navigating-Irregularity_EN.pdf

¹⁴ Bonneau, L., PICUM, 2023. *Migration status: A key structural social determinant of health inequalities for undocumented migrants*.

https://picum.org/wp-content/uploads/2023/12/Migration-status_A-key-structural-social-determinant-of-health-inequalities-for-undocumented-migrants_EN.pdf

participar desde esa posición de enunciación con la capacidad de generar conocimiento o comprensión."

Incluso en los casos en los que una ONG local lidera la investigación y/o cuando se realiza investigación entre iguales, se requiere mucho tiempo para construir esta confianza y para que las y los socios de la práctica se sientan seguros y participen activamente. Las relaciones previas ayudarán a generar confianza incluso cuando no se tenga una visión completa de la utilidad de la investigación en un principio. Sin embargo, la disposición de estas personas a ser proactivas o incluso a liderar llevará tiempo de todos modos.

Aportaciones de organizaciones de la sociedad civil:

"Lleva tiempo. No confiaría en una propuesta de IAPF (Investigación Acción Participativa Feminista) que solo dura unos meses, porque no es posible que la gente participe activamente. Si yo por ejemplo empezara en un club deportivo nuevo, al principio me sentiría en un segundo plano, vería cómo lo hacen los demás y, si me siento cómoda, me encargaría de algunas pequeñas tareas, pero tampoco en unos meses."

Tiempo

Las personas migrantes en situación irregular carecen de un recurso crucial para la interacción con las y los investigadores: el tiempo. Muchas de estas personas no tienen garantizadas sus condiciones y derechos básicos, y precisamente su situación de vulnerabilidad y condiciones laborales precarias, los elementos clave para DignityFIRM, son un gran impedimento para la participación.

Aportaciones de organizaciones de la sociedad civil:

"Muchas personas en situación administrativa irregular pasan la semana siendo explotadas laboralmente por empleadores que se aprovechan de su estatus irregular, por lo que disponen de muy poco tiempo. Estas personas están muy dispuestas a participar cuando ven que puedes ayudarles con su regularización, pero no perderán el tiempo contigo si no tienes nada que ofrecerles."

Precisamente debido a esta escasez de tiempo libre, comprender la utilidad de la investigación es esencial para fomentar la participación, tanto en situaciones individuales como en la posible mejora para todo el colectivo. Sin embargo, es fundamental asegurarse de que no se generen expectativas poco realistas. Es necesario explicar claramente la capacidad de influencia y cambio social que se puede esperar de la investigación, enfatizando las limitaciones que pueden enfrentar los agentes implicados. Por ejemplo, dejar claro que incluso si las administraciones municipales se comprometen a colaborar, habrá limitaciones impuestas por la legislación a nivel estatal.

Ejemplos desde el trabajo de campo de DignityFIRM:

AGENDAR LAS SESIONES

Ámsterdam: "Como la mayoría de las participantes trabajaban, era difícil encontrar un horario que funcionara para todas. Al final, decidimos organizar sesiones nocturnas y ofrecer la cena, permitiendo que las participantes se unieran justo después del trabajo."

Sevilla: "El tiempo también está condicionado por el contexto específico: la estación, el origen, la religión, las circunstancias familiares, entre otros factores. El tiempo no debe considerarse sólo en relación con la duración de las actividades, sino también en el tipo de actividad propuesta. Es esencial permitir cierto grado de flexibilidad al realizar entrevistas y otras reuniones, para que puedan adaptarse a las realidades y necesidades de las participantes."

El desarrollo de capacidades suele ser una parte sustancial de la IAP, y la reflexión común sobre problemas individuales también puede beneficiar a las compañeras de práctica. Una vez más, la relación previa con la comunidad en este aspecto facilitará el proceso, ya que es habitual que las personas migrantes indocumentadas confíen en el juicio de organizaciones que trabajan en el sector y que ofrecen servicios que consideran útiles. Sin embargo, en estos casos, debe quedar claro que estos servicios no dependen de la participación en la investigación, ya que la compensación ofrecida, incluido el apoyo, no debería afectar de forma desproporcionada a si las y los socios de la práctica deciden participar.

Ejemplos desde el trabajo de campo de DignityFIRM:

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

Los estudios de caso identificaron diversas habilidades como necesarias para los objetivos de su fase de acción, y se realizaron sesiones de formación sobre estos temas en las siguientes ciudades:

- Diseño de campañas y difusión estratégica (Ámsterdam)
- Sindicalismo autónomo (Sevilla)
- Participación política y cuidado colectivo (Sevilla)
- Investigación cualitativa en la práctica (Breslavia)
- Narración y comunicación para líderes comunitarios (Breslavia)
- Academia de Apoyo Comunitario (Breslavia), incluyendo:
 - Derechos de las y los inquilinos y protección frente al abuso por parte de propietarios
 - Impuestos y seguros de salud en Polonia: conceptos prácticos
 - Regularización de residencia y trabajo en Polonia: guía práctica
 - Derecho laboral en Polonia y protección frente al abuso de los empleadores

Compensación económica

Una respuesta lógica a la cuestión de valorar el tiempo de las personas que participan en la investigación sería la compensación económica, teniendo también en cuenta que las y los investigadores tradicionales son remunerados por su trabajo. Sin embargo, esta idea suele generar debate y, en muchos contextos, no está permitida debido a las condiciones impuestas por las entidades financiadoras, y en el caso de las y los investigadores pares, la prohibición legal de emplear a una persona indocumentada también presenta un desafío importante.

Incluso cuando la compensación es una opción, la financiación debe ser flexible en cuanto a qué se acepta como prueba de pago o cómo puede llevarse a cabo. Las y los socios de la práctica pueden mostrarse reacios a proporcionar datos personales por temor a represalias. Como muchas personas migrantes en situación irregular no pueden abrir cuentas bancarias, las alternativas podrían ser vales de comida o tarjetas online prepago que las y los socios de la práctica puedan descargar con un código y obtener el dinero sin facilitar datos personales.

Aportaciones de organizaciones de la sociedad civil:

"Es cierto que, dadas las situaciones económicas de las personas que han dejado de trabajar, por ejemplo, para participar en un grupo focal o una entrevista, si tenemos los recursos, podríamos considerar ofrecer una compensación económica. Sin embargo, no necesariamente antes de la investigación, sino como un incentivo adicional. La clave es que comprendan los objetivos de la investigación y, sobre todo, su utilidad."

"Nos financiaron, y financiamos a 15 miembros de nuestras organizaciones, les dimos dinero y pagaron a las participantes de la manera que pudieron. Les pedimos que nos prepararan un presupuesto, cuánto pagarían a las participantes, y sugerimos un coste estándar/medio por entrevista teniendo en cuenta el coste de vida en distintos países. No estábamos pagando directamente a las participantes, pero nos enviaban recibos o pruebas de esos pagos."

"Firman cualquier nombre que quieran para comprobar que ya les hemos pagado, intentamos pagar en efectivo cuando es dinero de nuestra organización. Si no podíamos pagarles, les comprábamos algunos vales, como 50€ por una entrevista de una hora y media."

Existen otras alternativas que no implican el pago directo a las y los socios de la práctica. En algunos grupos liderados por migrantes, las cuidadoras organizadas y las trabajadoras domésticas tienen un fondo financiero común llamado 'fondo de resistencia' que puede utilizarse para este tipo de ocasiones. Si la participación de uno de sus miembros en un espacio que consideran estratégico podría suponer una pérdida económica (por ejemplo, faltar a un turno de trabajo), también se organizan para cubrir ese turno de modo que la trabajadora

reciba su salario completo, y esa cobertura también puede ser realizada por alguien de una posición más privilegiada.

Ejemplos desde el trabajo de campo de DignityFIRM:

COMPENSACIÓN

Breslavia: "Reflexionamos sobre la necesidad de considerar la compensación no solo por la participación en grupos focales, sino también por la participación en actividades basadas en la acción. El tiempo de muchas participantes está estrechamente ligado a la necesidad de ganarse la vida; incluso si están muy motivadas para participar, las condiciones económicas a menudo les impiden participar. Como resultado, quienes se encuentran en las situaciones más difíciles a menudo quedan excluidas del proceso."

Obstáculos materiales

También es importante contar con financiación para los gastos de viaje, por muy mínimos que sean. Los costes de transporte local pueden suponer una barrera para las personas en situaciones precarias. De igual modo, no se debe asumir que todo el mundo dispone de los dispositivos necesarios o la conexión a internet si se están considerando alternativas online. Relacionado con estas suposiciones, un error común suele ser partir de "lógicas de oficina" sin considerar si los horarios y calendarios son compatibles con los de personas migrantes precarias. En este sentido, ofrecer opciones para conciliar la participación con la vida familiar, como los servicios de cuidado infantil, puede facilitar la participación de perfiles específicos, especialmente aquellos en los que dependen otras personas.

Ubicación y estigma

Incluso cuando se anticipan obstáculos materiales en la planificación, no se deben subestimar los aspectos subjetivos. Estos problemas pueden manifestarse, por ejemplo, en la reticencia a participar dependiendo de la ubicación. Por ejemplo, usar el mismo espacio donde se distribuyen alimentos puede llevar a asociaciones con estereotipos o situaciones de exclusión social. Estas razones suelen ignorarse o incluso suelen ser juzgadas, especialmente cuando implican sesgos de "salvador blanco" si se juzga la reticencia a participar en actividades que puedan beneficiar al individuo. Pero no se puede olvidar que las personas migrantes sufren estigma y discriminación en la sociedad, y pueden temer que la participación pueda estigmatizarlas aún más o reforzar estereotipos negativos. En consecuencia, algunas personas pueden optar por no participar, o esta asociación puede afectar su autoestima o a cómo la sociedad los percibe.

Ejemplos desde el trabajo de campo de DignityFIRM:

ESTIGMA Y CATEGORÍAS

Sevilla: "Durante nuestra investigación, observamos que muchas personas expresaban incomodidad por la forma en que a menudo se les identifica como 'indocumentadas', 'vulnerables', 'necesitadas' o 'víctimas'. Esta forma de clasificación, aunque pueda basarse en una intención de solidaridad, puede acabar reproduciendo estereotipos que refuerzan la desigualdad simbólica y limitan el reconocimiento total de las personas como sujetos activos.

Es esencial entender que estas personas no son invitadas a participar por sus deficiencias o situaciones precarias, sino por su capacidad de respuesta, resistencia, organización y reflexión frente a sus diversas realidades."

Incluso cuando los lugares no están vinculados al estigma social, deben considerarse otros factores, como la sensación de seguridad para las personas en situación irregular si se utilizan espacios de administración pública, o si los lugares de reunión están simbólicamente vinculados a partidos o movimientos políticos específicos. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, siempre que sea posible se sugiere vincular la participación a una ubicación constante y definida, ya que ayuda a consolidar la participación¹⁵.

Ejemplos desde el trabajo de campo de DignityFIRM:

CANALES DE COMUNICACIÓN

Breslavia: "Podría valer la pena considerar la inclusión de canales de comunicación alternativos, como aplicaciones de mensajería segura, que permitirían a los participantes hacer pausas en temas específicos y participar en discusiones más profundas y asíncronas. Una solución así también permitiría la inclusión de personas que, por diversas razones, no pueden participar en reuniones en vivo. Otra posible modificación es introducir una opción para entrevistas individuales de seguimiento tras las sesiones grupales, con total anonimato y consentimiento informado de los participantes."

Lenguaje

Otro elemento subjetivo crucial es el lenguaje. En cuanto al idioma, es común que se deba considerar la traducción y la interpretación, pero el tipo de lenguaje utilizado es igualmente importante. Tanto las organizaciones del tercer sector como las entidades académicas tienden a utilizar un lenguaje complejo y técnico con el que las y los participantes pueden no estar familiarizados. No se trata únicamente de facilitar la comprensión; dependiendo del lenguaje utilizado, las y los compañeros de práctica pueden no sentirse implicados o pueden creer que su conocimiento sobre sus experiencias no será lo suficientemente válido.

¹⁵ Emaús Fundación Social, SOS Racismo Gipuzkoa, 2022. *Egiazko Auza, Guía de Replicabilidad, aprendamos las unas de las otras*. <https://sosracismogipuzkoa.org/wp-content/uploads/2023/01/EGIAZKO-AUZO-A-ESKULIBURUA.pdf>

Algunas buenas prácticas en este sentido son la revisión de las ideas y conceptos principales que se usarán de antemano con alguien que no esté relacionado con el campo, comprobarlo constantemente cada vez que se menciona un nuevo concepto, y tratar de simplificar la complejidad innecesaria.

Por ejemplo, en España es habitual que muchas ONG utilicen el término “Inserción sociolaboral”. Este término puede no ser entendido por quienes no dominan el español, por lo que se sugiere que el uso de palabras clave claras como “Trabajo” sea más accesible, si no para reemplazar el concepto complejo, al menos para complementarlo.

Ejemplos desde el trabajo de campo de DignityFIRM:

ENTENDIENDO EL PROYECTO

Ámsterdam: “Durante nuestros primeros contactos con redes de personas indocumentadas —a través de WhatsApp o en persona— nos dimos cuenta de que no todo el mundo entendía el objetivo. Algunas personas se acercaron esperando que pudiéramos ayudarles a encontrar trabajo. Otras estaban en procedimientos de asilo y, por tanto, podían trabajar de manera regular. Varias personas que inicialmente mostraron interés se retiraron al comprender que el proyecto implicaba hablar abiertamente sobre sus experiencias laborales en un entorno grupal.”

5. Implementación

Teniendo en cuenta la naturaleza colaborativa de la toma de decisiones en la IAP, el diseño metodológico puede variar considerablemente según las necesidades específicas del contexto o los enfoques de las personas participantes. Sin embargo, en términos generales, podemos definir las fases habituales de la siguiente manera:

1. Consulta y primer enfoque
2. Formación del grupo de investigación
3. Definición del problema y la pregunta
4. Diseño del estudio
5. Trabajo de campo
6. Acción y difusión
7. Evaluación

Consideraciones previas

La decisión de emplear la IAP como enfoque requiere una cuidadosa consideración tanto de recursos humanos, como financieros. Es indispensable evaluar si existen recursos suficientes para apoyar eficazmente la investigación. La IAP es reconocida como uno de los enfoques de investigación más complejos debido a la importante inversión de tiempo que implica. El proceso supone una amplia participación continua, la comprensión de las comunidades implicadas y la construcción de relaciones auténticas a largo plazo. Incluso en el contexto en que es adecuado como enfoque, su idoneidad depende de la disponibilidad de recursos. El proceso de toma de decisiones debe profundizar en cuestiones sobre la viabilidad de una participación comunitaria genuina, asegurando que el enfoque esté alineado con el nivel de participación previsto. La precisión y claridad sobre emplear la IAP son fundamentales. Comprender el "por qué" detrás de la investigación, especificar los objetivos y determinar el impacto deseado son fundamentales.

Consulta y primer acercamiento

En la primera etapa de la IAP, las y los investigadores suelen iniciar el contacto con la comunidad o con las personas interesadas con las que quieren trabajar. Durante esta fase, la prioridad reside en construir relaciones, establecer confianza y comprender las necesidades y preocupaciones de la comunidad. Las y los investigadores consultan con miembros de la comunidad, escuchan sus perspectivas y participan en conversaciones iniciales para identificar posibles temas de investigación.

Para lograr participación comunitaria, es imprescindible explicar el propósito de este primer acercamiento y sus posibles beneficios de la forma más clara posible, para definir junto con las y los socios el propósito de la investigación. Pero ser consciente del origen de la idea determinará si existen lógicas extractivistas subconscientes. ¿Surge la pregunta de una lógica de investigación alejada de las experiencias reales o de la vida cotidiana de las personas en el territorio?

Aportaciones de organizaciones de la sociedad civil:

"La investigación actual que hacemos con trabajadoras sexuales migrantes proviene de investigaciones previas en las que las propias trabajadoras sexuales migrantes nos decían: "Queremos más investigación sobre la policía, cómo nos tratan y cómo nos afecta la policía." Escuchar las necesidades de la comunidad."

"En Suecia realmente nos costó encontrar participantes por la cultura del miedo, por la forma en que el trabajo sexual está criminalizado y moralizado socialmente. Hicimos carteles para ellas, buscamos muchas formas de encontrarlas. (...) ¿Por qué no podemos encontrarlas? Una forma puede ser tener una pregunta de investigación muy específica que los participantes puedan entender fácilmente y que tenga un impacto directo en sus vidas. En este caso, la pregunta fue ¿has tenido experiencias con la policía? Queremos entender más sobre ello."

Las sesiones de escucha, observación no participativa o los grupos focales son habituales en esta etapa para escuchar las preocupaciones, experiencias y prioridades de la comunidad. Estas sesiones ofrecen valiosas perspectivas que guían la dirección de la investigación, pero se requiere una escucha activa real. Esta etapa temprana también servirá para identificar a las principales personas interesadas, ya que construir relaciones con miembros influyentes de la comunidad puede mejorar el proceso de investigación. Sin embargo, también deben considerarse los desequilibrios internos de poder dentro de las comunidades.

Ejemplos desde el trabajo de campo de DignityFIRM:

PRIMER ACERCAMIENTO

Las tres organizaciones dependieron en gran medida de su propia experiencia, de la experiencia de las y los investigadores de pares en las comunidades, y las conexiones personales para invitar a las y los participantes, enfatizando la comodidad, la familiaridad y la credibilidad por encima de los procesos formales de implicación.

Se incorporaron reuniones informales individuales en los tres casos para generar confianza. Después, una parte importante de las primeras reuniones se dedicó a establecer colectivamente normas para trabajar juntas, lo que ayudó a generar confianza y crear un espacio seguro para el debate.

Ámsterdam: "Estas conversaciones informales crearon un espacio para generar confianza, comprender mejor la experiencia laboral de cada participante y permitir espacio para historias personales. También dieron tiempo a las y los participantes para reflexionar sobre sus experiencias y comenzar a reflexionar sobre los temas que discutiríamos en el entorno grupal. Esta preparación ayudó a los y las participantes a sentirse más seguras y cómodas compartiendo durante los propios grupos de enfoque."

"Aprovechamos el mes de Ramadán como una oportunidad para conocer gente y ampliar nuestra red. Organizamos un iftar comunitario en la oficina de la ONG."

"Los folletos se crearon en árabe, español e inglés, y se compartieron ampliamente a través de grupos de WhatsApp y organizaciones. El folleto mostraba una foto del investigador de pares, para hacer la invitación más personal y fiable."

Sevilla: "Lo primero que consideramos antes de empezar los grupos focales fue celebrar una reunión preliminar con las posibles participantes, que llamamos 'grupo focal 0'. El objetivo de esta reunión era conocernos, compartir algo y crear un ambiente de confianza y cercanía. Esta reunión inicial ayudó a generar confianza, que fue esencial para la formación y cohesión posterior de los grupos."

Breslavia: "Las redes se construyeron en torno a contactos sindicales, liderazgo comunitario y referencias personales, especialmente dadas las mayores barreras de participación debido a la desconfianza y al complejo entorno legal."

Durante la fase de consulta y primer acercamiento, el enfoque está en establecer una relación colaborativa, respetar la experiencia de la comunidad y sentar las bases para una colaboración investigadora significativa y ética en las fases posteriores del proceso de la IAP.

Formación de los grupos de investigación

La selección y formación de las y los socios de práctica en un grupo de IAP son pasos cruciales que influyen significativamente en el éxito del proceso de investigación. Para la selección, se deben seguir criterios de inclusión y relevancia. La IAP enfatiza la inclusión, asegurando que se representen voces diversas de la comunidad. Las y los socios de práctica suelen elegirse para reflejar la demografía, experiencias y perspectivas de la comunidad estudiada, pero también se seleccionan en función de su relevancia para el tema de investigación. Pueden incluir miembros de la comunidad, líderes locales, activistas o personas directamente afectadas por los asuntos investigados.

Aportaciones de organizaciones de la sociedad civil: "En nuestro caso fue muy práctico que ya estuviéramos trabajando con mediadores culturales de las comunidades que también estaban muy

dispuestos a participar en la investigación, lo que facilita todo. Además, porque lleva mucho tiempo construir estas relaciones, más vale que uses bien el tiempo que tienes."

Debe evitarse la representación de las personas migrantes indocumentadas como un grupo homogéneo. Trabajar con equipos multiétnicos y prestar atención a los diversos perfiles de migrantes que coexisten en un territorio son elementos esenciales en este sentido.

Aportaciones de organizaciones de la sociedad civil:

"Al trabajar con poblaciones migrantes, es importante garantizar la representación de diversos orígenes. La experiencia migratoria de una mujer latinoamericana, por ejemplo, es diferente a la de una mujer africana. Es recomendable considerar los elementos clave o incluso perfiles específicos de los participantes."

Se pueden considerar diferentes criterios para estos perfiles, como país de origen, religión, tiempo pasado en el país de residencia, estudios, edad, género, representación de otras minorías interseccionales o dominio de la lengua hegemónica de la región, pero esto no significa que estos criterios sean siempre adecuados. Si la participación sólo refleja una subpoblación específica, como ocurrirá en temas concretos, esto puede seguir siendo válido siempre que la propia investigación sea consciente de este hecho y los resultados se consideren como tales. Esto es muy probable cuando las y los investigadores pares contactan con socios de práctica a través de contactos personales, lo que les permite obtener una visión más profunda de sus condiciones de vida pero que al mismo tiempo representa únicamente a un grupo concreto. Además, cuando hay grupos que no son accesibles o falta la participación de un grupo prioritario para el tema estudiado, esto también debe considerarse relevante, ya que podría utilizarse para reevaluar el enfoque en curso y mejorar sus métodos.

Aportaciones de organizaciones de la sociedad civil:

"A veces el tema y la pregunta de investigación conciernen a un grupo muy específico. Por ejemplo, en la producción de fresas (en Grecia): serán hombres, principalmente de Bangladesh, algunos de Pakistán o quizá algunos afganos. No hay mujeres involucradas en este sector, ni siquiera en la zona, (...) y si ciertos grupos no son accesibles, puedes explicar los detalles de por qué no son accesibles".

Incluso si los incentivos son una opción como se ha discutido en el capítulo anterior, las y los socios de práctica deben unirse voluntariamente al grupo de investigación, demostrando un interés y motivación genuinos para contribuir al proceso de investigación. El consentimiento informado es esencial, detallando sus roles, responsabilidades y el nivel esperado de implicación. Sin embargo, una vez más, se necesita mucha flexibilidad en este sentido, ya que muchas personas indocumentadas pueden mostrarse reticentes a la hora de firmar

documentos. Si el marco del proyecto lo permite, se recomienda aceptar varias maneras de hacerlo, como la posibilidad de firmar con un seudónimo o la aceptación oral en grabaciones.

La IAP es un enfoque que requiere un fuerte compromiso y largos periodos de tiempo para ser eficaz, por lo que es necesario ser lo más claro posible al explicar qué implica participar en la investigación y contar con una planificación pragmática y realista. Ofrecer distintos niveles de compromiso puede ser recomendable, ya que aunque los valores fundamentales de la IAP implican un papel activo como investigadores para las y los socios de la práctica, algunas personas pueden preferir participar de forma más ocasional sin querer comprometerse plenamente. Esta preferencia es comprensible y aun así contribuye significativamente a la investigación. En estos casos, el papel de los facilitadores puede ser útil para aliviar la carga de las y los socios de la práctica con menos disponibilidad, de modo que puedan centrarse directamente en sus contribuciones significativas y no en tareas administrativas. Aunque el objetivo del enfoque es incluir la contribución de las personas migrantes indocumentados como agentes activos, contar con personas que faciliten la participación agiliza el proceso y evita la sobrecarga de quienes participan en él.

Existen diferentes categorizaciones de posibles niveles de participación, pero muchas de ellas describen un espectro que va desde ser usadas, a menudo descritas como tokenismo en el contexto de la migración, hasta decisiones lideradas por la comunidad. El siguiente sistema de Wright, Block y Unger¹⁶ describe los niveles individuales de implicación del grupo objetivo.

Los niveles de participación
según Wright, Block and Unger:

Niveles no participativos:

- Nivel 1 Instrumentalización
- Nivel 2 Instrucción

Niveles previos a la participación:

- Nivel 3 Información
- Nivel 4 Consulta
- Nivel 5 Inclusión

Participación:

- Nivel 6 Toma de decisiones compartida
- Nivel 7 Delegación parcial de autoridad en la toma de decisiones
- Nivel 8 Autoridad en la toma de decisiones

¹⁶ Wright, Block, Unger; Deutsche Aidshilfe; 2013. *Partizipative Qualitätsentwicklung in der HIV-Prävention Handbook*
<https://www.pg-hiv.de/en/levels-participation>

Más allá de la participación:

Nivel 9 Iniciativas de la comunidad

Existen muchas clasificaciones similares adaptadas a contextos específicos: Hacker¹⁷ describe un Continuo de Investigación con la comunidad comprometida que se centra en quién impulsa la investigación; La Escalera de Participación Ciudadana de Arnstein¹⁸ describe la participación en el contexto de la gobernanza; mientras que McMillan¹⁹ lo aplica al diseño de servicios públicos en el sector sanitario y de atención; pero todos siguen lógicas similares.

Aportaciones de organizaciones de la sociedad civil:

"A veces somos muy optimistas, vale, queremos contar con la participación de los grupos a los que nos dirigimos, pero otras veces no pensamos en cómo vamos a ofrecer esto exigiendo el mínimo de su tiempo. A veces es demasiado optimista contar con la participación activa de la gente durante todo el ciclo del proyecto."

Otro factor que afecta significativamente a la consolidación de un equipo de investigación con personas migrantes indocumentadas es el nivel de inestabilidad que experimentan las personas que pueden estar cambiando constantemente de trabajo, vivienda o incluso lugares de residencia según las oportunidades laborales. En el caso de un proyecto como DignityFIRM centrado en sectores laborales específicos, un cambio de empleo puede no ser un problema, ya que las y los socios de práctica aún pueden compartir sus experiencias previas, pero otros cambios juegan un papel importante, especialmente los administrativos. Por ejemplo, las vías de financiación específicamente designadas para solicitantes de asilo suelen estar completamente separadas de cualquier financiación que pueda existir para personas migrantes indocumentadas. Sin embargo, en muchos casos, las personas migrantes en situación administrativa irregular pueden iniciar solicitudes de asilo como estrategia para ganar más tiempo o seguridad, aunque sean conscientes de que su solicitud será denegada. Esto puede ser un problema en casos en los que por ejemplo se colabora con solicitantes de asilo pero no con personas en situación administrativa irregular, pero en el caso de DignityFIRM no existen restricciones sobre el estatus actual de las y los socios de práctica.

La IAP es un enfoque que presta especial atención a la formación de las y los socios de práctica, ya que el desarrollo de habilidades de las personas participantes es un resultado valioso que surgirá de la investigación, empoderándolas y proporcionándoles herramientas para defender sus propios derechos. Junto con la formación, crear un espacio seguro para compartir experiencias consta de valor en sí mismo, más allá del impacto de las acciones.

¹⁷ Commonwealth, V. 2008. *Looking at CBPR Through the Lens of the IRB*, in Hacker, K. 2013. *Community Based Participatory Research*,

<https://books.google.be/books?id=mB5dO5NUWLqC&pg=PP1&hl=nl&pg=PP1#v=onepage&q&f=false>

¹⁸ Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216-224.

¹⁹ McMillan, G. (2019). Participation: its impact on services and the people who use them.

Aportaciones de organizaciones de la sociedad civil:

"(Fue) importante que organizáramos una sesión de formación para los coordinadores de las organizaciones implicadas, que priorizáramos el desarrollo de capacidades de las trabajadoras sexuales junto con los datos para la incidencia política para luchar contra la legislación existente."

"A menudo, las participantes destacaban la importancia de hablar sobre estos temas, especialmente para quienes están aisladas y no se les permite organizarse o recibir verdadera protección."

A las y los socios de la práctica se les proporciona una sesión de orientación que les presenta los objetivos, metas y metodología de la investigación. Esta sesión les ayuda a comprender el propósito del estudio, su papel en él y qué esperar durante todo el proceso de investigación. Dependiendo de las tareas de investigación, las y los socios de práctica pueden recibir formación en habilidades específicas como realizar entrevistas, facilitar grupos focales, análisis de datos u otras técnicas relevantes. La formación les dota de las herramientas necesarias para participar activamente en las actividades de investigación, así como de directrices éticas, incluyendo confidencialidad, respeto a la privacidad y el manejo responsable de información sensible.

La formación enfatiza los principios de la toma de decisiones colaborativa y fomenta la participación activa. Los y las compañeras de práctica aprenden a aportar sus ideas, opiniones y experiencias de manera eficaz dentro de la dinámica grupal, y en los casos en los que se sucedan, los conflictos intercomunitarios deben considerarse y abordarse adecuadamente.

En el trabajo con personas migrantes en situación irregular, la fase de formación también requiere formación sobre discriminación para poder identificar y abordar situaciones, ya que los y las socias de práctica pueden no ser conscientes de sus propios derechos ni de la discriminación que sufren, por lo que identificar correctamente estos problemas por parte de quienes realizan las entrevistas es un factor clave. Algunas organizaciones señalan que, a veces, incluso investigadores tradicionales carecen de esta capacidad para identificar situaciones de discriminación.

Al seleccionar cuidadosamente a los y las socias de práctica en función de su relevancia y promover su participación activa mediante una formación adecuada, un grupo de IAP puede crear un entorno colaborativo y empoderador. Este enfoque fomenta un sentido de pertenencia entre las y los socios de la práctica, conduciendo a perspectivas más ricas, debates más significativos, empoderamiento individual y colectivo y así, en última instancia,

resultados más impactantes para abordar los objetivos de la investigación y las necesidades de la comunidad.

Definición de problemas y preguntas de investigación

La fase de definición en la IAP es una etapa crítica en la que investigadoras y socias de práctica trabajan juntas para obtener una comprensión profunda de los problemas, desafíos y oportunidades dentro de la comunidad o el contexto que se está estudiando. Esta fase se caracteriza por una exploración colaborativa y sistemática de los problemas existentes y sus la raíz de sus causas, así como por una evaluación de los recursos disponibles y posibles soluciones.

Durante esta fase, se identifican los principales problemas a los que se enfrenta la comunidad. Este proceso implica escuchar activamente las voces, preocupaciones y experiencias de las y los miembros de la comunidad. Identificar estos problemas desde la perspectiva de quienes se ven directamente afectadas es fundamental para el enfoque participativo de la IAP.

Una vez identificados los problemas, el grupo de investigación profundiza para comprender las causas subyacentes y los factores que contribuyen a estos problemas. El análisis de la raíz de las causas ayuda a descubrir problemas sistémicos, normas sociales, factores económicos o políticas que perpetúan los problemas. Identificar las causas raíz es fundamental para desarrollar soluciones eficaces y sostenibles. Es importante señalar que el análisis de causas raíz en migrantes indocumentados es especialmente complejo.

Aportaciones de organizaciones de la sociedad civil:

"Es importante en esta planificación y definición tener claridad sobre el objetivo, el alcance y las prioridades. A veces, las realidades a las que se enfrentan implican violencia interseccional, una culminación de situaciones en muchas áreas; todas las áreas están interconectadas. A veces es difícil priorizar, pero al realizar una investigación, es esencial establecer esos límites para no perderse."

Aunque es necesario delimitar el alcance de la acción para un plan de acción viable, las cuestiones multifactoriales pueden incluirse en la definición mediante indicadores de calidad de vida que abarcan diversas formas de violencia y discriminación (vivienda, empleo, redes de apoyo mutuo, etc.). Si se van a formar grupos focales, estos indicadores proporcionan información de primera mano que puede extrapolarse y relacionarse con otros temas (educación, acceso a la salud...). Estos indicadores también serán útiles si queremos tener un enfoque comparativo entre diferentes áreas geográficas (países o incluso regiones dentro del mismo estado).

Junto con la identificación de problemas, la fase de definición suele implicar el mapeo de activos comunitarios. Esto incluye identificar las fortalezas, habilidades, recursos y capacidades dentro de la comunidad. Reconocer estos activos es esencial, ya que pueden aprovecharse para generar una sensación de eficacia colectiva, abordar desafíos y fomentar un cambio positivo.

Los datos recogidos de diversas fuentes, como encuestas, entrevistas y grupos focales, se analizan de forma colaborativa. Se pueden emplear métodos de análisis de datos tanto cualitativos como cuantitativos para obtener una visión completa de los problemas identificados. Analizar los datos juntas mejora la comprensión y la responsabilidad de los hallazgos por parte de las y los socios de la práctica. Esta etapa del análisis de datos también debe utilizarse para evitar el sobrediagnóstico, que puede ser común al investigar esta población específica:

Aportaciones de organizaciones de la sociedad civil:

"A veces hay sobrediagnósticos. Realidades que ya han sido analizadas, y no es necesario repetir lo que ya sabemos. Existen estudios de investigación que ya proporcionan una base sólida para esta situación; Necesitamos identificar dónde queremos cubrir esas lagunas para tener un mayor impacto."

Sin embargo, las realidades conocidas pueden ser el foco si el objetivo es obtener datos y evidencias para legitimar el trabajo en incidencia.

Aportaciones de organizaciones de la sociedad civil:

"Es el tipo de sensación general de la comunidad que la policía es una verdadera barrera para el acceso de las trabajadoras sexuales a la justicia: es un tópico común. Sabíamos que teníamos que centrarnos en esa experiencia específica. Pudimos obtener datos sólidos sobre lo que ocurre en ese contexto, sobre lo que sospechábamos (que la policía trata mal a las trabajadoras sexuales), pero esos datos se encontraron empíricamente y de forma objetiva."

Una vez identificados los problemas y analizados los datos, el grupo de investigación prioriza colaborativamente los problemas según su importancia e impacto en la comunidad de manera estratégica, identificando las posibles oportunidades para cambiar algo de forma realista. La priorización ayuda a centrar esfuerzos y recursos en abordar eficazmente las preocupaciones más urgentes.

Los hallazgos de la fase de definición suelen ser validados con más miembros de la comunidad para garantizar la exactitud y recopilar información adicional. Las sesiones de validación ofrecen a los miembros de la comunidad la oportunidad de confirmar los problemas identificados y contribuir aún más a la comprensión de los mismos.

Diseño del estudio

Tras la definición del problema y la pregunta de investigación, la fase de diseño desarrolla colaborativamente estrategias y planes de acción basados en los conocimientos obtenidos durante la definición. En esta fase, las y los socios de la práctica, junto con las investigadoras, trabajan juntas para formular pasos concretos que aborden los problemas identificados y generen un cambio positivo dentro de la comunidad.

El grupo de investigación establece objetivos claros y alcanzables basados en los temas priorizados identificados durante la fase de definición. Los objetivos deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con plazos definidos (lo que se conoce como objetivos SMART) para proporcionar una dirección clara al proceso de investigación.

Las personas implicadas en la investigación colaboran para desarrollar planes de acción que detallen los pasos, actividades y recursos necesarios para alcanzar los objetivos establecidos. Los planes de acción suelen incluir tareas específicas, personas responsables, plazos y resultados deseados. Estos planes se desarrollan colectivamente, asegurando que todas las voces sean consideradas en el proceso de toma de decisiones.

Aportaciones de organizaciones de la sociedad civil:

"Considero importante también considerar la utilidad o el impacto que tendremos con esta investigación. Si es posible, es esencial abordar este aspecto dentro de la propia investigación, porque a veces podemos obtener resultados significativos, pero la investigación permanece estancada. Por no haber considerado su impacto, podríamos quedarnos cortas. Creo que sería interesante incluir cómo utilizar los resultados, qué objetivos queremos alcanzar, qué canales de comunicación queremos explorar y cómo planeamos tener un impacto, ya sea a nivel local, nacional o internacional. Si también incluimos esto en el plan, no lo pasaremos por alto."

Durante la fase de planificación, el grupo de investigación evalúa los recursos necesarios para implementar los planes de acción. Esto incluye recursos humanos, apoyo financiero, materiales y cualquier apoyo externo necesario. Asignar recursos de forma eficaz es esencial para garantizar que las actividades planificadas puedan llevarse a cabo con éxito. En esta evaluación, el tiempo requerido para la transcripción y la traducción suele subestimarse.

Aportaciones de organizaciones de la sociedad civil:

"Durante las entrevistas tuvimos traducciones para detalles específicos, pero después las transcripciones fueron muy laboriosas. ¿Quién puede ayudarte en estos pasos? No puedes hacerlo todo tú sola. Es necesaria una planificación adecuada."

"Tuvimos enormes problemas con la traducción y la transcripción. No previmos lo suficiente. Tuvimos que ampliar mucho nuestro presupuesto y también los plazos. Lleva mucho tiempo y cuesta mucho dinero. Contratar empresas profesionales se vuelve difícil, porque no entienden los términos comunitarios, por ejemplo, pero si pides ayuda a personas dentro de la comunidad, surgen problemas de confidencialidad."

"El presupuesto para la traducción era enorme, especialmente para idiomas para los que no había tantas opciones como el armenio. Hicimos un poco de voluntariado comunitario (aliados de confianza), conseguimos traducción comunitaria gratuita, traducción profesional y traducción comunitaria de pago. Palabras coloquiales, frases específicas... putofobia (prejuicios contra las trabajadoras sexuales en el lenguaje usado) que había que corregir... También muchas correcciones y revisiones."

Para reducir costes y agilizar el proceso, algunas investigadoras²⁰ recomiendan confiar directamente en intérpretes y registrar su interpretación, en lugar de grabar a la persona en su idioma original y luego traducirla después (lo que requeriría tanto interpretación como traducción). Sin embargo, esto puede no ser posible en algunos casos, ya que las personas entrevistadas tienen derecho a solicitar las transcripciones de su participación en su idioma original.

La fase de planificación puede incluir más sesiones de formación o talleres de desarrollo de capacidades para las y los socios de práctica. Estas sesiones tienen como objetivo mejorar las habilidades y conocimientos de los miembros de la comunidad, empoderándoles para que participen activamente en las actividades planificadas. El desarrollo de capacidades garantiza que las y los socios de la práctica estén bien preparados para contribuir de manera significativa al proceso de investigación.

También se establecen mecanismos claros para monitorizar y evaluar el progreso de las actividades planificadas. Se implementan revisiones regulares y sesiones de retroalimentación para evaluar la eficacia de las intervenciones cuando la metodología elegida lo permite, principalmente en el caso de las cualitativas. El seguimiento y la evaluación permiten al grupo de investigación realizar los ajustes necesarios, asegurando que las acciones planificadas estén alineadas con los resultados deseados. Para que esos ajustes sean factibles, los planes suelen ser iterativos y adaptativos. El grupo de investigación permanece abierto a la retroalimentación y ajusta las estrategias en función de las necesidades y desafíos cambiantes dentro de la comunidad. La flexibilidad y la adaptabilidad son elementos clave para responder eficazmente a situaciones inesperadas.

²⁰ FLEX, 2021. *Experts by Experience: Conducting Feminist Participatory Action Research with Workers in High-Risk Sectors* <https://labourexploitation.org/publications/experts-by-experience-conducting-feminist-participatory-action-research-with-workers-in-high-risk-sectors/>

Trabajo de campo

Durante la fase de trabajo de campo de la IAP, las y los investigadores trabajan directamente con las y los socios de la práctica o con miembros de la comunidad para recopilar datos, realizar entrevistas, administrar encuestas y participar en otros métodos de recogida de datos. Esta fase se caracteriza por un proceso colaborativo e iterativo, en el que las personas parte del proceso comparten conocimientos e ideas.

Los detalles del trabajo de campo varían significativamente según la investigación, pero como se mencionó antes, en el caso de personas migrantes indocumentadas es común incluir entrevistas entre iguales. En estos casos, las sesiones piloto son valiosas para probar la planificación inicial o la funcionalidad de preguntas de investigación:

Aportaciones de organizaciones de la sociedad civil:

"Hicimos un estudio piloto, cada organización realizó tres entrevistas, entrevistas entre pares (...) Y el piloto fue realmente útil tanto para las entrevistadoras/investigadoras como para el personal, para ver si las preguntas funcionaban. Recibimos muchos comentarios de las investigadoras, qué preguntas tenían sentido o no. Realizamos una prueba corta, ya que queremos evitar que las participantes compartan experiencias potencialmente traumáticas solo para la prueba piloto. De todas formas, te aseguras de que el conocimiento de estas pruebas piloto también se incluye y es útil, para evitar ser extractivista."

Al realizar las entrevistas, es importante recordar a las compañeras de práctica la importancia de la escucha activa y que no hay respuestas erróneas. La complejidad de las condiciones de vida de las personas migrantes en situación irregular y sus múltiples causas pueden llevar a un/a investigador/a a buscar soluciones complejas, a veces pasando por alto enfoques simples pero prácticos.

Aportaciones de organizaciones de la sociedad civil:

"Solo tienes que escucharlas y aceptar lo que te digan. Para mí fue bastante sorprendente que pidiéramos ejemplos basados en la experiencia en Alemania, qué recomendarían para mejorar la vida de otras mujeres migrantes. Nos recomendaron cosas muy sencillas, las implementamos y funcionó genial. (Nuestra investigación) recibió mucha atención y gente

Ejemplos desde el trabajo de campo de DignityFIRM:

RESPUESTA EMOCIONAL

Para algunas participantes, las reuniones fueron emocionalmente intensas, pero también expresaron la necesidad de seguir explorando los temas en profundidad. Por tanto, los tres estudios de caso tuvieron que mantenerse flexibles, adaptándose a estas respuestas

emocionales, especialmente ajustando el tiempo y creando espacio para que los participantes compartieran experiencias traumáticas y se recuperaran del proceso de revivirlas.

Breslavia: "Hubo una respuesta muy emotiva por parte de los participantes. Revivieron traumas pasados y tuvimos que mantener el espacio, hacer una pausa y brindar apoyo en el momento."

Seville: "Trabajamos desde una perspectiva integral que articula cuerpo, emoción y pensamiento, construyendo relaciones intersubjetivas entre los participantes, como forma de resistir la fragmentación causada por el sufrimiento y el racismo. Incorporamos prácticas como la respiración consciente, la biodanza (ejercicios usados en sesiones grupales para fomentar la comprensión de las propias emociones y la capacidad de expresarlas) y el autocuidado como dimensiones políticas de los afectos, necesarias para crear un entorno seguro de confianza y pertenencia colectiva."

La recuperación de las experiencias vividas se llevó a cabo a través de narrativas personales, enmarcadas en derechos laborales, humanos y migratorios. Este proceso nos permitió resignificar nuestras experiencias, politizarlas y transformarlas en una fuerza colectiva. Fue un camino liberador que nos llevó de lo personal a lo colectivo, y de la ira y la frustración al poder político."

Acción y difusión

Para que la investigación no se limite a la mera generación de conocimiento, el plan de acción debe estar establecido desde las primeras etapas del diseño para tener una dirección clara orientada a la acción a lo largo de toda la investigación. La etapa final de la IAP puede adoptar diferentes formas según los resultados de la investigación, pero esto no debería impedir intentar definir las actividades destinadas a llevar los resultados de la investigación a la acción y al cambio social desde el principio para tener un camino claro.

Incluso cuando se aspira alto, es importante ser realista sobre el tipo de cambios sociales que se pueden lograr a través de la IAP. Las expectativas exageradas de las y los socios de práctica deben abordarse, ya que la capacidad de interferir en los elementos opresivos que sufren las personas migrantes y en los que afectan sus condiciones de vida es limitada.

La IAP tiene un enfoque muy específico adaptado a un contexto, por lo que pasar a la acción en una investigación que incluya variedad geográfica puede ser problemático²¹. Este es el caso del proyecto DignityFIRM, en el que la IAP se implementa en tres países diferentes (España,

²¹ Federación SOS Racismo, 2021. *Del Maine a las RRSS: Una Investigación Acción Participativa sobre informaciones y desinformaciones en torno a la diversidad y las migraciones y su impacto en las comunidades migrantes y racializadas.* <https://sosracismogipuzkoa.org/project/del-maine-a-las-rrss-2021/>

Países Bajos y Polonia). Aunque se pueden establecer acciones a nivel transnacional o europeo, es necesario anclar las estrategias globales o europeas a los contextos específicos de cada territorio para que la vía de acción sea realmente eficaz. Por eso se contemplan acciones específicas para cada país. Esto también ocurre al extrapolar las lecciones aprendidas y las conclusiones extraídas de la investigación. Las lecciones aprendidas pueden usarse en otros contextos, pero esto requiere adaptación territorial.

En el ámbito de la migración irregular y las condiciones de vida de las personas migrantes, la "Acción" en la IAP puede convertirse en acciones de movilización, defensa de cambios de políticas, iniciativas de apoyo legal, establecimiento de programas, iniciativas de empleo o sensibilización sobre los problemas identificados, por nombrar algunos ejemplos²². Este tipo de acciones pueden parecer similares a las de cualquier organización que trabaje en la defensa, pero no necesariamente aparecen en metodologías de investigación tradicionales que buscan la generación de conocimiento como un fin en sí mismo. El factor diferenciador es precisamente la participación de las personas migrantes en situación irregular en esta fase del proceso.

La formación en sí puede considerarse parte de la acción de la IAP, aunque también sea un elemento intrínseco en etapas anteriores. En el caso de las condiciones laborales de migrantes indocumentados, el empoderamiento de las y los socios de práctica y la formación en habilidades pueden llevar a identificar otras carencias en cuanto a habilidades o necesidades para poder ejercer y exigir derechos y ser agentes activos de cambio. Por ejemplo, es común encontrar elementos formativos en fórmulas de acción destinadas a formar sindicatos de trabajadores y trabajadoras.

Por último, permitir que los resultados sean autosuficientes una vez finalizado el alcance del proyecto también determinará el éxito de los mismos. No es raro encontrar procesos participativos que den buenos resultados durante su fase de implementación, pero que no alcanzan su máximo potencial una vez finalizado el proyecto, especialmente en el caso de problemas difíciles de resolver. La falta de previsión en este sentido puede generar decepción en los socios de la práctica, que pueden sentirse abandonados o instrumentalizados una vez finalizado el proyecto.

Para evitar que esto ocurra, es necesario establecer medios y recursos para la sostenibilidad de las iniciativas que puedan surgir de la IAP, o buscar nuevas fuentes de financiación durante su ejecución que permitan continuar el trabajo en la misma dirección.

²² Legarda Diaz-Aguado, I. (2025). Participatory Action Research (PAR) Migrant led organisations. DignityFIRM. <https://zenodo.org/records/17912298>

Evaluación

Para ser coherentes con el enfoque completo de la IAP, una evaluación para evaluar su eficacia o impacto también debe ser participativa, siempre que esto sea posible. La evaluación participativa puede realizarse durante o después de la implementación, pero es deseable contar con revisiones periódicas y continuas que permitan tomar medidas de redirección. Incluso teniendo en cuenta la flexibilidad constante que requiere el enfoque, los indicadores de impacto deben establecerse en la planificación inicial con el mayor detalle posible para que la evaluación sea efectiva.

La evaluación puede ser dirigida tanto internamente como por evaluadoras profesionales externas utilizando métodos participativos. Existen dos marcos principales para clasificar la evaluación²³ participativa según sus objetivos:

- La evaluación participativa práctica busca promover el uso de la evaluación para la toma de decisiones.
- La evaluación participativa transformadora busca empoderar a las y los socios de la práctica y movilizar el cambio social. Este es el caso en el contexto del proyecto DignityFIRM.

²³ Cousins and Whitmore, 1998. *Framing Participatory Evaluation*. *New Directions for Evaluation* 1998(80):5 - 23
https://www.researchgate.net/publication/229812646_Framing_Participatory_Evaluation

Ejemplos desde el trabajo de campo de DignityFIRM:

RAZONES PARA PARTICIPAR

Sevilla: “El último aspecto que proponemos incluir en futuras versiones de una guía como esta es la incorporación de una estrategia o sección específica que permita identificar las razones por las que la gente decide participar o retirarse de la investigación. Creemos que esta información es clave para entender la dinámica del proceso, adaptar las metodologías a las realidades específicas de los grupos participantes y crear entornos de confianza. Además, sugerimos que esta estrategia se comunique a las personas implicadas desde el principio, para que puedan ejercer su agencia de manera informada, entendiendo que su participación es voluntaria, respetada y valorada en todas sus formas.”

Ejemplos desde el trabajo de campo de DignityFIRM:

REFLEXIONES DESDE LA EVALUACIÓN DE LA IAP

Estas guías han sido redactadas con la intención de ser aplicables a diferentes contextos y siguiendo una estructura general de Investigación-Acción Participativa (IAP). Las reflexiones que siguen se basan en la experiencia del proyecto DignityFIRM, en el que PICUM coordinó el paquete de trabajo dedicado a Participatory Action Research (PAR) y subcontrató a tres organizaciones encargadas de formar y acompañar a sus investigadores pares. Las observaciones proceden de la evaluación final del proceso y se presentan aquí como orientaciones que pueden resultar útiles para iniciativas similares, aunque las consideraciones que se presentan a continuación solo serán pertinentes cuando así lo requiera el contexto, ya que muchas experiencias de IAP no cuentan con estructuras formales de subcontratación, gobernanza por paquetes de trabajo o exigencias administrativas propias de proyectos financiados por programas como Horizon Europe.

Cuestiones generales

En el caso de estructuras de coordinación complejas, como las de algunos proyectos europeos, también se constató la importancia de mantener un equilibrio entre orientación y autonomía. Desde el rol de coordinación del proyecto —en este caso, el desempeñado por PICUM— fue necesario encontrar un balance constante entre proporcionar dirección metodológica y respetar la capacidad de decisión de las organizaciones implicadas. Esto implica fomentar dinámicas de seguimiento y autoevaluación, pero sin evitar proporcionar instrucciones claras y apoyo metodológico cuando sea necesario.

Convocatoria para las organizaciones

Cuando se utilizan convocatorias abiertas para seleccionar organizaciones coordinadoras, algunos elementos pueden facilitar el proceso:

- Proporcionar información lo más clara posible sobre el tipo de organización o enfoque que se busca. En el caso de DignityFIRM, por ejemplo, se valoraban

especialmente propuestas que ofrecieran alternativas a los enfoques académicos tradicionales.

- Utilizar formularios guiados para estructurar las propuestas. Formular preguntas detalladas ayuda a aclarar qué información se requiere y reduce ambigüedades en comparación con instrucciones generales. Puede buscarse la forma de contar con preguntas guía a la vez que se permita la flexibilidad y autonomía de las propuestas.
- Definir, cuando sea pertinente, un perfil orientativo para la persona investigadora par. En el caso concreto de investigación sobre activación política y movilización, implicar a personas con roles de liderazgo o reconocimiento dentro de la comunidad puede contribuir a generar un impacto más duradero.
- La experiencia mostró que el perfil y las características personales de las investigadoras de pares pueden tener una influencia significativa en la orientación y el desarrollo de los estudios de caso de IAP.

Diseño de la investigación y planificación temporal

Otro aspecto importante se refiere al calendario y al diseño de la investigación. Los procesos de IAP suelen desarrollarse en contextos sociales complejos y cambiantes, por lo que la planificación debe contemplar cierto grado de imprevisibilidad. Algunas consideraciones útiles incluyen:

- Diseñar calendarios que permitan adaptaciones y posibles desviaciones respecto al plan inicial.
- Prever, siempre que sea posible, un margen de tiempo entre el final de la fase de acción y el cierre del proyecto, para poder consolidar aprendizajes y evaluar resultados.
- Cuando un componente de IAP tiene como objetivo validar o complementar resultados producidos por otros paquetes de trabajo, resulta fundamental definir desde el principio qué productos o resultados se deberán alinear, qué plazos se deberán coordinar y cómo se integrará ese proceso en el conjunto del proyecto.
- Tener presente que las mismas realidades sociales que se investigan pueden afectar directamente a las personas investigadoras pares. Por ejemplo, durante el proyecto puede producirse un cambio en su situación administrativa, movilidad o condiciones de vida, incluyendo escenarios como la deportación de un investigador.

Formación

Finalmente, la experiencia también puso de relieve la importancia de prestar especial atención a la formación y acompañamiento metodológico de las personas implicadas en la investigación. En este sentido, puede ser útil:

- Proporcionar orientaciones escritas claras sobre cuestiones clave, como la gestión de datos y las consideraciones éticas, la elaboración de informes, la lógica de

formulación utilizada en el diseño de acciones, la formulación de recomendaciones de política pública y los métodos de evaluación.

- Incorporar encuentros presenciales periódicos entre los equipos responsables de los estudios de caso, ya que estos espacios suelen facilitar el intercambio de experiencias y el aprendizaje colectivo.
- Anticipar posibles barreras a la libertad de movimiento de algunas personas participantes y prever soluciones adaptadas cuando sea necesario. Por ejemplo, si una investigadora par no puede desplazarse fuera de su país debido a restricciones relacionadas con su permiso de residencia, puede considerarse organizar las reuniones presenciales en ese país.

6. Conclusiones

Dada su posición ideológica inherente para abordar diversas formas de opresión, el reconocimiento de la agencia de las y los actores y diversas formas de conocimiento, y su naturaleza orientada a la acción, la Investigación-Acción Participativa (IAP) es una herramienta adecuada y eficaz para fomentar el cambio social.

Examinando las condiciones laborales y de vida de personas migrantes en situación irregular, la IAP tiene un potencial considerable debido a su naturaleza integral y fiable, basada en el conocimiento interno, asegurando relevancia y proximidad a la realidad que puede ser alcanzable solo mediante investigación entre pares. El reconocimiento de este conocimiento es un acto poderoso, fomenta un proceso dinámico de aprendizaje mutuo entre investigadores tradicionales y migrantes, que también puede empoderar a las y los socios de la práctica, facilitando la autorrepresentación en espacios relevantes donde están infrarrepresentados. El enfoque orientado a la acción de la IAP aumenta la probabilidad de que los hallazgos se traduzcan en cambios tangibles, convirtiéndola en una metodología capaz de abordar y transformar los desafíos que enfrentan las comunidades migrantes indocumentadas.

Sin embargo, no debe subestimarse la complejidad del enfoque, especialmente cuando se utiliza para el estudio de un tema multifactorial y complejo, como las condiciones laborales y de vida de personas migrantes indocumentadas. La IAP puede no ser el enfoque adecuado en casos donde no hay tiempo y recursos suficientes, existen limitaciones impuestas por los marcos académicos tradicionales, se da una falta de flexibilidad necesaria o existe una reticencia a ceder el poder.

En cualquier caso, comprender los diferentes contextos y condiciones que experimentan las personas migrantes en su vida diaria es esencial para llevar a cabo la investigación. Factores materiales como la falta de tiempo y recursos, junto con cuestiones subjetivas como los miedos, la desconfianza, la estigmatización o un sentido de pertenencia y relevancia, pueden ser decisivos para el éxito de su implementación.

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, una implementación adecuada basada en una perspectiva interseccional ofrece posibilidades significativas para que la investigación aborde necesidades reales y permite que quienes tradicionalmente se consideran meros sujetos de estudio se conviertan en agentes activos de cambio social.

7. Bibliografía

Anang, P.; Gottlieb, N.; Putulik, S.; Iguptak, S.; Gordon, E. (2021). *Learning to Fail Better: Reflections on the Challenges and Risks of Community-Based Participatory Mental Health Research With Inuit Youth in Nunavut* <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2021.604668/full>

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of planners*, 35(4), 216-224

Balcazar (2003). Investigación acción participativa (iap): Aspectos conceptuales y dificultades de implementación. *Fundamentos en humanidades Universidad Nacional de San Luis Año IV - N° I/II (7/8) 2003 / pp. 59-77* <https://www.redalyc.org/pdf/184/18400804.pdf>

Bonneau, L., PICUM (2023). Migration status: A key structural social determinant of health inequalities for undocumented migrants. https://picum.org/wp-content/uploads/2023/12/Migration-status_A-key-structural-social-determinant-of-health-inequalities-for-undocumented-migrants_EN.pdf

Commonwealth, V. (2008). Looking at CBPR Through the Lens of the IRB, in Hacker, K. 2013. *Community Based Participatory Research*, <https://books.google.be/books?id=mB5dO5NUWLgC&lpq=PP1&hl=nl&pg=PP1#v=onepage&q&f=false>

Cousins and Whitmore (1998). Framing Participatory Evaluation. *New Directions for Evaluation* 1998(80):5 - 23
https://www.researchgate.net/publication/229812646_Framing_Participatory_Evaluation

Emaús Fundación Social, SOS Racismo Gipuzkoa (2022). Egiazko Auzoa, Guía de Replicabilidad, aprendamos las unas de las otras. <https://sosracismogipuzkoa.org/wp-content/uploads/2023/01/EGIAZKO-AUZO-A-ESKULIBURUA.pdf>

Faure Atger, A. & Legarda Díaz-Aguado, I., PICUM (2025). Enabling the meaningful participation of migrants with precarious status. Some lessons learnt and guidance. <https://picum.org/wp-content/uploads/2026/02/Enabling-the-meaningful-participation-of-migrants-with-precarious-status.pdf>

Federación SOS Racismo, (2021). Del Maine a las RRSS: Una Investigación Acción Participativa sobre informaciones y desinformaciones en torno a la diversidad y las migraciones y su impacto en las

comunidades migrantes y racializadas.
<https://sosracismogipuzkoa.org/project/del-maine-a-las-rrss-2021/>

FLEX (2021). Experts by Experience: Conducting Feminist Participatory Action Research with Workers in High-Risk Sectors
<https://labourexploitation.org/publications/experts-by-experience-conducting-feminist-participatory-action-research-with-workers-in-high-risk-sectors/>

Flores, R., Bauer, T. (2026). Participatory action research case studies. Migrant workers in food supply chain sector. Wrocław, Poland. NOMADA Association. DignityFIRM.
<https://zenodo.org/records/18802750>

Gottlieb, N.; Weinstein, T; Mink, J.; Ghebrezghiabher, H.M.; Sultan, Z.; Reichlin, R. (2017). *Applying a community-based participatory research approach to improve access to healthcare for Eritrean asylum-seekers in Israel: a pilot study*
<https://link.springer.com/article/10.1186/s13584-017-0185-9>

Hall B.L. (2005). Inform the cold? Reflections on Participatory Research from 1970-2005, *Convergence*, Toronto, Vol. 38, Iss. 1

Huschke, S. (2014) *Giving Back: Activist Research with Undocumented Migrants in Berlin*
<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01459740.2014.949375>

Legarda Díaz-Aguado, I. (2025). Participatory Action Research (PAR) with migrant workers in farm to fork sectors in Amsterdam, Seville and Wrocław. DignityFIRM. <https://zenodo.org/records/17912330>

Legarda Díaz-Aguado, I. (2025). Participatory Action Research (PAR) Migrant led organisations. DignityFIRM. <https://zenodo.org/records/17912298>

Lewin, K. (1946). Action research and minority problems. *Journal of social issues*, 2(4), 34-46.

McMillan, G. (2019). Participation: its impact on services and the people who use them.

Mutinga, M.; Bendien, E.; Abma, T.; Groot, B. (2023). Participatory action research and intersectionality: a critical dialogical reflection of a study with older adults

Ortiz, M., Borjas, B. (2008). La Investigación Acción Participativa. Aporte d Fals Borda a la educación popular. Espacio Abierto Cuaderno Venezolano de Sociología. Vol. 17. No. 4; 615-627
<https://www.redalyc.org/pdf/122/12217404.pdf>

Rincón Barón, L. M., & Ávalos Torres, A. (2026). Participatory action research case studies. Migrant workers in hospitality. Seville, Spain. Mujeres Supervivientes. DignityFIRM.<https://zenodo.org/records/18939983>

Saleh, D., PICUM (2022). Participatory methods: The inclusion of undocumented migrants in healthcare and beyond.
https://picum.org/wp-content/uploads/2022/11/Participatory-methods_the-inclusion-of-undocumented-migrants-in-healthcare-and-beyond_EN.pdf

Salhein H., van der Vooren F. (2026). Participatory action research case studies. Migrant workers in food supply chain sector. Amsterdam, The Netherlands. Here To Support. DignityFIRM.
<https://zenodo.org/records/18401541>

Selener, D. (1997). Participatory action research and social change. NY: Cornell University Participatory Action Research Network. an der

Vennet, L., Van den Bogaard, RM., & LeVoy, M., PICUM (2021). *Navigating irregularity; The impact of growing up undocumented in Europe.*
https://picum.org/wp-content/uploads/2023/08/Navigating-Irregularity_EN.pdf

Wright, Block, Unger; Deutsche Aidshilfe (2013). Partizipative Qualitätsentwicklung in der HIV-Prävention Handbook
<https://www.pq-hiv.de/en/levels-participation>

Voscoboinik, S. (2021). *Procesos de IAP con migrantes senegaleses de la ciudad de La Plata (2018-2021)* Universidad Nacional de La Plata.

Deliverable information

Schedule Information	
Title and number	Guía para la Investigación Acción Participativa (IAP) en el trabajo con personas migrantes en situación irregular
Work Package, Task and Deliverable	Report on PAR Guidelines
Publication date	25.03.2026
Doi reference	10.5281/zenodo.18981612
Author	Imanol Legarda Díaz-Aguado
Dissemination level	PU
Deliverable type	Report

Guía de Investigación Acción Participativa (IAP) para el trabajo con personas migrantes en situación irregular

About DignityFIRM

Towards becoming sustainable and resilient societies we must address the structural contradictions between our societies' exclusion of migrant workers and their substantive role in producing our food.

www.dignityfirm.eu

This project has been funded by the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101094652